

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

BUXORO VOHASI SHISHASOZLIGINING O'ZIGA XOS JIHATLARI VA AHAMIYATI

*Osiyo Xaqaro universiteti o'qituvchisi
Bobohusenov Akmal Ashurovich*

Annotatsiya: Maqola yurtimizda qadimdan shishasozlikning taraqqiyoti va o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumot beradi. Ayniqsa Buxoro vohasi hududida olib borilgan tadqiqotlar va yangiliklar haqida ma'lumot beradi. Shishasozlikning taraqqiyot bosqichlari davrlardagi o'zgarishlar haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar. Shisha, A. Abdurazakov va K. Abdullev, tosh davri, Baqtriya, Eski Termiz, So'd yodgorliklari, IMKU, TAHT, Shishkin, Tarixiy yodgorliklar, O'MMT, O'rta asrlar, moddiy madaniyat.

ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ СТЕКЛЯННОГО ПРОИЗВОДСТВА БУХАРСКОГО ОАЗИСА

Аннотация: В статье представлены сведения о развитии и особенностях стеклоделия в нашей стране с древнейших времен. Приводятся сведения об исследованиях и новшествах, проводимых в регионе Бухарского оазиса. Приводятся сведения об изменениях этапов развития стеклоделия.

Ключевые слова. Стекло, А. Абдуразаков и К. Абдуллев, Каменный век, Бактрия, Старый Термез, Дерновые памятники, ИМКУ, ТАХТ, Шишкин, Исторические памятники, ОММТ, Средневековье, материальная культура

SPECIFIC ASPECTS AND SIGNIFICANCE OF GLASSWORK OF BUKHARA OASIS

Annotation: The article provides information about the development and unique characteristics of glassmaking in our country since ancient times. It provides information about the researches and innovations conducted in the region of the Bukhara oasis. It provides information about the changes in the development stages of glassmaking.

Key words. Glass, A. Abdurazakov and K. Abdullev, Stone Age, Bactria, Old Termiz, Sod monuments, IMKU, TAHT, Shishkin, Historical monuments, OMMT, Middle Ages, material culture.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

ASOSIY QISM

O‘zbekiston tarixida shishasozlik o‘z o‘rniga ega bo‘lgan hunarmandchilik yo‘nalishi hisoblanadi. Shishasozlik bugungi davrda eng rivojlanaётgan sohadir. Shisha tosh davridanoq insonlarga tanish bo‘lsa-da, sun‘iy shisha nisbatan kechroq insonlar hayotida muhim o‘rin tuta boshladi. Baqtriya – Toxariston shishasozligi olimlar tamonidan alohida o‘rganilmagan. Ammo qazishmalar davomida duch kelingan shisha va shisha bo‘laklari arxeologlar tomonidan ilmiy manbalarda yoritilgan. Keng jamoaga tanishtirilgan. XX asrning 30-yillaridan Varaxsha hududidagi saroy pol va derazalarini bezab turgan shisha medalonlar taniqli olim V.A.Shishkin ilmiy ishlari orqali ilm ahliga taqdim etildi. 1936-1937-yillarda V.A.Shishkin “Varaxsha” asarida Buxoro shishasozligi haqidagi ma’lumotlarni e’lon qildi.

O‘zbekiston arxeolog va tarixchi olimlarining eng nufuzli jurnali O‘zbekiston moddiy madaniyati tarixi (rus tilida IMKU) da ham izlanuvchilarning shishaga oid maqolalari birin-ketin e’lon qilib borildi. O‘tgan asrning 60-yillarida Aminjanova Movarounnahr shisha idishlari haqidagi izlanishlari natijasini biz ta’kidlagan jurnalda e’lon qildi¹. Olima keyinchalik O‘zbekistondagi katta-katta muzeylarda saqlanayotgan shisha va shishali eksponatlarni ilmiy jihatdan o‘rganib maqolalarini nashr qildi². Mashhur Ermitaj muzeyini bezab turgan Buxoroning o‘rta asrlar davrida ishlab chiqarilgan shisha eksponatlar ham olimaning e’tiboridan chetda qolmadi.

XX asrning 80- yillaridan shisha buyum va idishlarini o‘rganish yanada jonlandi. Izlanuvchilarning asosiy hamkori bo‘lgan O‘zbekiston moddiy madaniyati tarixi jurnalida qator ilmiy maqolalar bosilib chiqishi tezlashdi. Jurnalning 16-sonida A.Abdurazakov va K.Abdulleev bir vaqtda muhim ilmiy ishlarini e’lon qilishdi. A. Abdurazaqov ilk o‘rta asrlar So‘g‘d yodgorliklaridan topilgan shishalar kimyoviy tarkibini ko‘rib chiqqan bo‘lsa, K.Abdullaev azim Buxoroning X-XII asrlar shisha ishlab chiqarish mahallalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarini nashr etdilar. 1983-yil O‘MMT jurnalida A.Abdurazakov O‘rta Osiyoning qadimgi va o‘rta asrlar shisha mahsulotlari

¹ Абдуразаков А., Безбородов М., Заднепровский Ю. Стеклоделие Средней Азии в древности и средневековье. -Ташкент.1963.

² Абдуразаков А.,Безбородов М.Средневековые стекла Средней Азии (опыт химической характеристики). “Фан”. Ташкент.1966.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

haqidagi ilmiy izlanishlari natijasini nashr ettirdi³.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, ilm-fanni rivojlantirish, vatanimiz tarixini chuqurroq o‘rganish borasida salmoqli ishlar olib borildi. SHishasozlik ham olimlar diqqat markazida turdi. Yurtimizning turli hududlaridan topilgan shisha mahsulotlari ilmiy jihatdan tadqiq qilindi. O‘zbekiston moddiy madaniyati tarixi jurnali 3 tilda: o‘zbek, rus va ingliz tillarida nashr etiladigan bo‘ldi. Jurnalning 1997-yil 28-soni orqali N.Almazova Buxor shahri shishalari haqidagi izlanishlarini e‘lon qildi⁴. Mavzumizga doir eng muhim ilmiy ishlardan biri Eski Termiz badiiy shishalaridir⁵. K.Abdullaev Eski Termiz hududida olib borilgan izlanishlar davomida topilgan badiiy shisha va shisha idishlarni atroflicha o‘rganib chiqdi. SHishadan turli maqsadlarda foydalanish, ayniqsa, o‘rta asrlarda kulolchilik buyumlarini chiroyli, sifatli bo‘lishini ta‘minlashda shishaning muhim o‘rni borligini Boliyev tadqiqotlarida ko‘rish mumkin. Shishadan sir (glazur) tayyorlash texnologiyasi, shishani turli ranglarga bo‘yash usulari Boliyev ishida yaxshi ko‘rsatib berildi⁶.

Ma‘lumki, Buxoro vohasining tarixiy- madaniy merosini izchil tadqiq etishga XIX asr ikkinchi yarmidan e‘tiboran kirishildi. XIX asr ikkinchi yarmidan boshlab sohaga oid manbalarni umumlashtirish asosida bir qator tadqiqotlar yuzaga keldi. Tadqiqotlar tufayli Buxoro vohasining qadimgi va o‘rta asrlar davri ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy tarixiga doir muhim ma‘lumotlar ilmiy muomalaga kiritildi. Ayniqsa, V.Lunevaning bronza davriga oid tadqiqotlarida⁷ O‘zbekistonning xo‘jalik munosabatlari bilan bir qatorda hunarmandchilik ishlab chiqarishi va savdo-iqtisodiy aloqalariga ham alohida e‘tibor qaratiladi. Mustaqillik yillarida Sug‘dning o‘rta asrlar davri manbalarini tadqiq etish yangi pog‘onaga ko‘tarildi. Bu borada ham mahalliy, ham xorijlik tadqiqotchilar tomonidan muhim tadqiqotlar amalga

³ Аминджанова М. Среднеазиатское средневековое стекло в собрании Эрмитажа// История материальное культуры Узбекистана. Вып. 6. Ташкент. 1965. С 153-158.

⁴ Абдуразаков А. Особенности химического состава стекол раннесредневекового Согда// История материальное культуры Узбекистана. Вып. 16. Ташкент. 1981. С 126-130.

⁵ Абдуллаев К. Стекланные изделия X-XII вв. из Бухары// История материальное культуры Узбекистана. Вып. 16. Ташкент. 1981. С 52-57.

⁶ Абдуразаков А. Химические типы древних и средневековых стекол Средней Азии// История материальное культуры Узбекистана. Вып. 18. Ташкент. 1983. С 224-232.

⁷ Лунева В. Классификация ювелирных украшений Узбекистана эпохи бронзы (III-II тыс. до н.э.)// Археология, история и культура Средней Азии. Тезисы докладов Международной научной конференции, посвященной 60-летию Э.В. Ртвеладзе. - Ташкент, 2002. - С. 72

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

o'shirilmoqda. A.Otaxo'jaevda ham mavzuga doir muhim ma'lumotlar, ilmiy xulosalar ta'kidlab o'tiladi. SHunga qaramasdan, yozma manbalarning aksar qismi to'liq yetib kelmagan bo'lib, bu manbalardan Sug'dning mazkur davr hunarmandchiligi va savdo-iqtisodiy aloqalari haqida mufassal ma'lumotlarni ololmaymiz. Biroq, Buxoro hududidagi tarixiy yodgorliklarda amalga oshirilgan arxeologik qazishmalar natijasida qo'lga kiritilgan moddiy ashyolar (asosan hunarmandchilik mahsulotlari) ustida olib borilgan tadqiqotlar bu "kemtik"ni to'ldiradi. XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasida qadimgi davr ashyolarini yig'uvchi-kolleksionerlarning Turkiston o'lkasidagi faol hatti-harakatlari natijasida Buxoroda ham dastlabki qidiruv-tekshiruv ishlari amalga oshirildi. XIX asr ikkinchi yarmi-XX asr boshlarida Turkiston Arxeologiya Havaskorlari to'garagi (TAHT) a'zolari bir qator qidiruv-tekshirish ishlarini olib bordilar⁸. XX asrning 30-yillaridan boshlab O'rta Osiyo hududlarida maxsus arxeologik ekspeditsiyalar izchil tadqiqotlarni amalga oshirib kelmoqdalar. Bu tadqiqotlarda Buxoroning qadimgi va o'rta asrlar davri tarixi bo'yicha muhim ma'lumotlar ilmiy muomalaga kiritildi. Uzoq yillar davomida amalga oshirilgan izchil arxeologik qazishmalar ilk o'rta asrlar davri Buxoro vohasining hunarmandchiligi tarixi bo'yicha muhim tadqiqotlar amalga oshirilishiga asos bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Аминджанова М. Среднеазиатское средневековое стекло в собрании Эрмитажа// История материальное культуры Узбекистана. Вып. 6. Ташкент. 1965. С 153-158.
- 2.Абдуразаков А. Особенности химического состава стекол раннесредневекового Согда// История материальное культуры Узбекистана. Вып. 16. Ташкент. 1981. С 126-130.
- 3.Абдуллаев К. Стекланные изделия X-XII вв. из Бухары// История материальное культуры Узбекистана. Вып. 16. Ташкент. 1981. С 52-57.
- 4.Абдуразаков А.Химические типы древних и средневековых стекол Средней

⁸Горшенина С.М. Первые опыты российских и французских археологов в русском Туркестане: методика исследований и судьба коллекций // Культурные ценности-1996. Библиотека Turkmenia. Международный ежегодник. - Санкт-Петербург, 1998. - С. 69-77; Она же. Туркестанская коллекция Леона Баршевского и ее следы в Узбекистане, Франции, Польше и России // Общественные мнение. Права человека. - Ташкент, 1998. №2. - С. 144-149.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

Азии// История материальной культуры Узбекистана. Вып. 18. Ташкент. 1983.
С 224-232

5. Bobohusenov, A. (2024). THE HISTORY OF THE STUDY OF ROCK PAINTINGS OF THE BUKHARA OASIS. *Modern Science and Research*, 3(2), 945–952. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/31281>

6. Bobohusenov, A. (2024). THE HISTORY OF THE STUDY OF ROCK PAINTINGS OF THE BUKHARA OASIS. *Modern Science and Research*, 3(2), 945–952. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/31281>

7. Bobohusenov, A. (2024). THE RESULTS OF THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH WORKS CARRIED OUT IN BACTRIA. *Modern Science and Research*, 3(2), 671–675. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30363>

8. Bobohusenov, A. ., & Ganiyev, H. . (2024). ORIGIN PROBLEMS OF SAK ARCHAEOLOGICAL CULTURE OF CENTRAL ASIA. *Modern Science and Research*, 3(2), 641–645

9. Ashurovich, B. A. . (2024). Results of the Archaeological Research Works Carried Out in Bactria. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 113–119. Retrieved from <https://www.inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2686>

10. Bobohusenov, A. (2024). HISTORICAL GEOGRAPHY OF BUKHARA OASIS. *Modern Science and Research*, 3(2), 634–640. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29429>

11. Akmal , B. (2024). THE GREAT WALL OF THE EARLY MIDDLE AGES - KANPIRAK WALL. *Modern Science and Research*, 3(1), 694–698. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28381>

12. Bobohusenov Akmal. (2023). BUXORO VOHSINING ANTIK DAVRI SHISHA BUYUMLARI. *TADQIQOTLAR*, 25(2), 208–211. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/307>

13. Bobohusenov Akmal Ashurovich. (2023). THE MATERIAL CULTURE OF THE TOMBS OF THE ANCIENT AND EARLY MEDIEVAL PERIOD. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 24–29. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue11-06>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

14. Bobohusenov Akmal. (2023). ANTIK VA ILK O'RTA ASRLAR DAVRI MOZOR-QO'RG'ONLARI MODDIY MADANIYATI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 35(3), 65–70. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/10037>

15. Bobohusenov Akmal. (2023). ANTIK VA ILK O'RTA ASRLAR DAVRI MOZOR-QO'RG'ONLARI MODDIY MADANIYATI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 35(3), 65–70. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/10037>

16. Tursunova, M., & Bobohusenov, A. (2023). QADIMGI VARAXSHA DEVORIY GANCH VA LOY BEZAKLARI. *SCHOLAR*, 1(28), 303–308. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10026873>

17. Bobohusenov Akmal. (2023). BUXORO VOHSINING ANTIK DAVRI SHISHA BUYUMLARI. *TADQIQOTLAR*, 25(2), 208–211. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/307>

18. Bobohusenov Akmal Ashurovich. (2023). VARAKHSHA MURAL GANCH AND CLAY PAINTINGS. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 48–53. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue12-09>

19. Bobohusenov Akmal, & Naimov Ismat. (2023). BAQTRIYANING BRONZA DAVRI ARXELOGIYA YODGORLIKLARINING JOYLASHUVI VA MODDIY MADANIYATI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 73–80. Retrieved from <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/557>

20. Bobohusenov , A. (2023). BUXORO VOHASINING ANTIK DAVRI YODGORLIKLARI. *SCHOLAR*, 1(28), 298–302. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/openscholar/article/view/5055>

21. Bobohusenov Akmal. (2023). BUXORO VOHASI QOYATOSH SURATLARINING DAVRIY TASNIFI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 29(1), 142–146. Retrieved from <https://newjournal.org/index.php/01/article/view/8667>

22. To'Rayev A. I. Buxoro vohasiga turkmanlarning ko'chishi //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 134-139.

23. Ismailovich T. A. Migration of Turkmen Tribes to Zarafshan Oasis: History and Analysis //Central Asian Journal of Social Sciences and History. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 47-52.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

24. To'rayev A. O'ZBEKLARNING CHORJO'YDAGI HAYOT YO'LLARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 36. – №. 36.

25. To'rayev A. БУХОРОДАГИ ТУРКМАНЛАРИНИНГ АЪАНАВИЙ ТУРАР ЖОЙЛАРИ ВА УНДАГИ ЗАМОНАВИЙ ЎЗГАРИШЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 35. – №. 35.

26. Тўраев А. И. БУХОРОДАГИ ТУРКМАНЛАРИНИНГ АЪАНАВИЙ ТУРАР ЖОЙЛАРИ ВА УНДАГИ ЗАМОНАВИЙ ЎЗГАРИШЛАР: Тураев Анвар Исмаилович, Кафедра “Всеобщей истории” Бухарского государственного университета старший преподаватель //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2023. – №. 1. – С. 7-13.

27. To'rayev A. English Buxorodagi turkmanlarning ananaviy turar joylari va undagi zamonaviy ozgarishlar //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 35. – №. 35.

28. To'rayev A. BUXORO TURKMANLARI BILAN BOG 'LIQ JOY NOMLARI TANLILI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 14. – №. 14.

29. To'Rayev A. I., Hayotov F. U. Buxoro vohasi aholisining islom dinini qabul qilishi //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 499-504.

30. To'Rayev A. I. BUXORO VOHASIDA YASHAB KELGAN TURKMANLAR HAYOTIDA CHORVACHILIKNING O'RNI //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1165-1170.

31. To'rayev A. A ЎҒУЗ ҚАБИЛА ВА УРУҒЛАРИНИНГ ТУРКМАН ХАЛҚИНИ ШАКЛЛАНИШИДАГИ ЎРНИ: Хорижиймақола //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 6. – №. 2

32. Toshpo'latova, S., & Tursuntoshova, S. (2024). KHOJA ABDULKHOLIQ GIJDUVANI. *Modern Science and Research*, 3(2), 87–93. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30711>

33. Toshpo'latova, S. (2024). ETHNOLINGUISTICS OF ETHNOLOGIES OF BUKHARA. *Modern Science and Research*, 3(2), 1004–1011. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29523>

34. Toshpo'latova, S. (2024). ETHNOLINGUISTICS. *Modern Science and Research*, 3(2), 500–507. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29386>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

35. Toshpo'latova , S., & Jo'rayeva , M. . (2024). HISTORY AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF JONDOR DISTRICT. *Modern Science and Research*, 3(2), 447–450. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/31046>

36. Toshpo'latova, S. . (2024). RELIGIOUS ANTHROPOLOGY. *Modern Science and Research*, 3(1), 504–510. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28281>

37. Toshpo'latova , S. (2023). M. S. ANDREYEV-SCIENTIFIC CAREER. *Modern Science and Research*, 2(12), 801–807. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27191>

38. , 2(4), 453–462. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10969477>.

39. 1. Gadayeva, M., & Hamroqulova, N. (2024). THE BASIS OF THE USE OF DEVELOPMENT-PEDAGOGICAL SKILLS IN PEDAGOGICAL ACTIVITY. *Modern Science and Research*, 3(2), 684-689.

40. 2. Gadayeva, M., & Ismoilova, Z. (2024). THE IMPORTANCE OF STUDYING THE SCIENCE OF YOUTH PSYCHOLOGY IN IMPROVING PEOPLE'S LIVES. *Modern Science and Research*, 3(2), 676-683.

41. 3. Gadayeva , M. . (2024). ABOUT THE HISTORY OF THE VEIL OR MEDIEVAL WOMEN'S DRESS. *Modern Science and Research*, 3(2), 1097–1103. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29537>

42. 4. Universiteti, G. M. M. O. X. (2023). UCHINCHI RENESANS DAVRIDA AJDODLARIMIZ MEROSINI ORGANISH ORQALI INTEGRATSION TA'LIMNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH TAMOYILLARI: ЧАСТЬ 1 ТОМ 1 ИЮЛЬ 2023 год. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 1(1), 11-16.

43. 5. Gadayeva Mohigul Muxamedovna. (2023). HISTORY OF PATRIOTIC WOMEN . *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 69–75. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue12-12>

44. 6. Gadayeva, . M. . (2023). THE UNIQUE SIGNIFICANCE OF MASTERING SOCIAL SCIENCES DURING THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(10), 459–464. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25292>

45. 7. Gadayeva, M. (2024). EFFECTIVE WAYS TO USE THE "THOUGHTSTORM" METHOD ON THE THEME OF THE "EASTERN

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

RENAISSANCE" ERA. *Modern Science and Research*, 3(1), 1024–1027. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28631>

46. 8. Gadayeva, M. (2024). ATTACK ACTION. *Modern Science and Research*, 3(1), 1028–1033. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28634>

47. 9. Gadayeva , M. (2023). ONE OF THE TIMURID QUEENS IS BIBIKHONIM. *Modern Science and Research*, 2(12), 749–754. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27189>

48. 10. Gadayeva Mohigul Muxamedovna. (2023). INNOVATION TA'LIM-BUYUK KELAJAK POYDEVORI . *World Scientific Research Journal*, 17(1), 74–76. Retrieved from <http://www.wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2767>

49. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ФИЛОСОФСКАЯ ПРИРОДА ЛИРИКИ И. АННЕНСКОГО. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 258–267. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11188698>

50. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЮ, ГРАММАТИКЕ, ЛЕКСИКЕ И ПЕРЕВОДУ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 431–440. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10968956>

51. Хасанова, Ш. (2024). PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN LANGUAGE. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(4), 128–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10936168>

52. Баходировна , Х. Ш. . (2024). Из Истории Изучения Пословиц И Поговорок. *Miasto Przyszłości*, 46, 513–520. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2892>

53. Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>

54. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(1), 140–147. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467418>

55. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 5, 31 Май

56. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

57. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>

58. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>

59. Хасанова Шахноза Баходировна. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *International journal of education, social science & humanities. finland academic research science publishers*, 11(4), 1220–1226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7847968>

60. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>

61. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scientificreview.com/index.php/gsr/article/view/22>

62. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>

63. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>

64. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>

65. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>